

ОБ ИЗУЧЕНИИ И СЛОВООБРАЗОВАНИИ БОТАНИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ КАК МЕХАНИЗМ ОБОГАЩЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО СОСТАВА УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА

Мажидова Хулкар Иброхимовна

Преподаватель НГУ кафедры русского языка и литературы

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18639564>

***Аннотация.** В данной работе рассматривается изучение и словообразовательные аспекты ботанической терминологии как механизм обогащения лексического состава узбекского языка, особенности перевода названия растений, их общие черты и существенные различия.*

***Ключевые слова:** фитонимы, словообразование, растения, русский язык, узбекский язык, словообразовательная модель, приставочный способ, суффиксальный способ, переход из одной части речи в другую.*

***Abstract.** This paper examines the study and word-formation aspects of botanical terminology as a mechanism for enriching the lexical composition of the Uzbek language, the peculiarities of translating plant names, their common features and significant differences.*

***Keywords:** phytonyms, word formation, plants, Russian language, Uzbek language, word formation model, prefix method, suffix method, transition from one part of speech to another.*

Изучение словообразовательных моделей в русском и узбекском языках позволяет выявить как общие, так и уникальные механизмы, влияющие на формирование ботанических названий. Это важно для создания единых подходов к стандартизации и адаптации терминов, а также для сохранения национальных языковых традиций.

Особое значение изучения и словообразования ботанических терминов приобретает в контексте процессов заимствования и адаптации терминов, где русская ботаническая терминология, основанная на латинской научной традиции, и узбекская, сохраняющая богатое наследие народных наименований, демонстрируют различия в способах словообразования.

Формирование ботанической терминологии является важной частью лексикологии, так как названия растений отражают богатство языка, особенности культуры и мировоззрения народа. Исследование принципов формирования ботанической терминологии в узбекском и русском языках на материале названий растений обладает высокой актуальностью, так как она тесно связана с историей, традициями и природными условиями регионов. В русском языке названия растений отражают особенности славянской культуры и влияния европейских языков. В узбекском языке они сохраняют элементы тюркского, персидского и арабского лексического фонда. Изучение этих названий помогает глубже понять историко-культурные контакты, а также сохранить языковую идентичность.

В эпоху глобализации и научной унификации растет необходимость точного перевода и адаптации международной ботанической номенклатуры. Исследование принципов словообразования помогает разработать методики адаптации терминов, учитывая фонетические, морфологические и семантические особенности каждого языка.

Изучение народных названий растений помогает исследовать связь языка с традиционной медициной, кулинарией, обрядами и верованиями. Это особенно важно для узбекского языка, где многие названия растений отражают не только их внешние признаки, но и их применение в быту и культуре.

Ботанические термины играют важную роль в обогащении словарного запаса языков, особенно в контексте наименования новых видов растений или введения терминов из других языков через заимствования. В русском и узбекском языках ботаническая лексика часто заимствована из других языков, что отражает культурные обмены и расширение знаний о мире.

Лексическое заимствование представляет собой процесс перехода слов и выражений из одного языка в другой. В этом процессе задействован механизм взаимодействия между народами, интенсивного лексического заимствования, особенно в областях науки, техники и ботаники. Ботанические термины не стали исключением: русский язык обогатился узбекскими терминами, а узбекский – русскими.

В узбекском языке ботанические термины играют важную роль в описании природы и аграрной культуры. Узбекистан – страна с богатой флорой, и термины, связанные с сельским хозяйством, играют ключевую роль в повседневной речи. Например, «*archa*» (хвойное дерево) используется не только как ботанический термин, но и как символ, связанный с очищением и традициями. «*Tut*» (шелковица) – важное дерево для региона, связано с шелководством, что делает его термином не только в ботанике, но и в экономике.

Ботанические обозначения «сосна» в русском языке и «*qarag'au*» в узбекском языке относятся к растениям, однако они касаются различных флористических категорий и применяются в разных обстоятельствах.

Термины «*chinor*» в узбекском языке и «*платан*» в русском обозначают одно и то же дерево, однако их употребление происходит в разных языковых и культурных рамках. Важно понимать, что одно и то же растение может быть названо по-разному и восприниматься иначе как в русском, так и в узбекском языках. Это различие объясняется тем, что одно и то же дерево может иметь различные ассоциации и оттенки значений, зависящие от культурного контекста.

Ботанические термины в конкретном языке по-разному занимают семантические поля. Поля могут быть как широкими, так и узкими, когда проводится сравнение с другим языком. Например, русский язык обладает большим количеством слов, которые описывают различные типы лесов (таких как дремучий лес, роща, бор и так далее). В то же время узбекский язык имеет более ограниченный выбор терминов для обозначения лесов, но предлагает гораздо больше слов для описания пустынных и степных пейзажей.

Например, русский термин «ромашка» (лат. *Matricaria*) и узбекский «*paucha*» (сирень, лат. *Syringa*) воспроизводят национальные различия в восприятии флоры. Сирень с греческого языка переводится как трубочка, согласно по данным греческих легенд, из стебля растения изготавливали трубу для кальяна.

В России ромашка ассоциируется с лекарственным растением, используемым в народной медицине, а в Узбекистане сирень часто ассоциируется с декоративным растением, украшающим сады и дворы.

В узбекском языке, как и в русском, встречаются фитонимы, отражающие повседневные предметы из жизни узбеков. Эти бытовые артефакты связаны с жизнью кочевых племен, занимающихся скотоводством. Например, *cho'pontelpak* («пастушья шапка») соответствует «мелкоголовнику пластинчатому»; *kampirchopon* («бабушкина шуба») – это «триходесма седая»; *qo'ng'iztarog* («расческа жука») обозначает «ворсянку»; а *kelinsurg'i* («веник невесты») – это «двучленник пузырчатый».

Сходство растений с частями тела человека и животных служит сильным стимулом для наименования множества растений. Это связано с тем, что мир людей, животных и растений находится в тесной взаимосвязи. Поэтому в узбекском языке можно встретить множество ботанических терминов, содержащих элементы, обозначающие части тела человека или животных.

Приведем некоторые примеры на узбекском языке(см.таблице) :

Таблица

Название	Морфемный разбор	Словообразовательный разбор	Перевод
Аистик	Аист (кор.) + ик (суф.)+ 0 (окон.)	суффиксальный	Laylaktumshuq
Василёк Иберийский	Василёк (кор.)+ 0 (окон.)	традиционный	Ko'ztikan
Василёк придавленный	Василёк (кор.)+ 0 (окон.)	традиционный	Bo'tako'z
Зубровка	Зубр (кор.)+ ов (суф.)+к (суф.)+ а (окон.)	суффиксальный	Tilqiyor
Карелиния	Карелини(кор.) + я (окон.)	традиционный	Oqbosh
Кельпиния линейная	Кельпини (кор.)+ я (окон.)	традиционный	Qarg'atirnoq, qushoyoq
Костер	Костер (кор.)+ 0 (окон.)	традиционный	Yaltirbosh
Линделофия	Линделофи (кор.)+ я (окон.)	традиционный	Quyonguloq
Лисохвост	Лис (кор.)+о (интер.)+хвост (кор.)+ 0 (окон.)	сложение	Tulkiquyruq
Луковица	Лук (кор.)+ов (суф.)+иц (суф.)+ а (окон.)	суффиксальный	Piyozbosh
Львиный зев	Льв (кор.) + ин (суф.)+ ый (окон.)	суффиксальный	Itog'iz
Лютик	Лютик (кор.)+0 (окон.)	традиционный	Ayiqtovon
Мятлик	Мятлик (кор.)+ 0 (окон.)	традиционный	Qo'ng'irbosh

Незабудка	Не (прис.)+ забуд (кор.)+ к (суф.)+ а (окон.)	приставочно-суффиксальный	Zag'chako'z
Ноготки	Ногот (кор.)+ к (суф.)+и (окон.)	суффиксальный	Tirnoqgul
Парнолистник	Пар (кор.)+ н (суф.)+ о (интер.)+лист (кор.)+ник (суф.)+ 0 (окон.)	сложение с суффиксацией	Tuyatovon
Пустырник	Пуст (кор.)+ ыр (суф.)+ ник (суф.)+0 (окон.)	суффиксальный	Arslonquyruq
Резак	Рез (кор.) + ак (суф.)+ 0 (окон.)	суффиксальный	G'ozoyoq
Тимофеевка луговая	Тимофе (кор.)+ ев (суф.)+ к (суф.)+ а (окон.)	суффиксальный	Ajriqbosh
Тонконог	Тонк (кор.)+ о (интер.)+ ног (кор.) + 0 (окон.)	сложение	Chillaoyoq
Чемерица	Чемер (кор.)+иц (суф.)+ а (окон.)	суффиксальный	Morolquloq
Шиповник	Шип (кор.) + ов (суф.)+ник (суф.)+ 0 (окон.)	суффиксальный	Itburun
Щавель	Щавель (кор.)+ 0 (окон.)	традиционный	Otquloq
Щирица	Щириц (кор.)+а (окон.)	традиционный	Qizilquyruq

В данной таблице приведены примеры растений, которые в переводе на узбекский язык имеют в своем составе части тела человека или животного. Например, *-bosh, -quloq, -burun, -quyruq, -tovon, -tirnoq, -ko'z, -og'iz, -tumshuq*. В свою очередь, данные фитонимы в русском языке часто образованы с помощью суффиксального способа. Меньшую часть составляют сложение и приставочно-суффиксальный способы. Это всего лишь часть растений, которые мы рассмотрели.

В заключении хотелось подчеркнуть, что в разных культурах одно и то же растение может обрастать уникальными значениями, что отражает особенности мышления и восприятия людей в этих сообществах. Это подчеркивает важность языка как средства передачи не только фактической информации, но и культурных концепций, которые могут варьироваться от народа к народу.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Собирова Э. “Ўзбек тилининг изоҳли луғати”да ҳуқуқий терминларнинг берилиши: Филол.фан.бўй.фал.док-ри (PhD) дисс... – Тошкент, 2022. – 179 б.
2. Мажидова Х.И. Сопоставление лингвистических терминов русского и узбекского языков// Central asian journal of literature, philosophy and culture, eISSN: 2660-6828 | Volume: 03 Issue: 11 Nov 2022
3. Бабакулов И.Т. Рус ва ўзбек тилларида сўз ясаши усуллари типологик детерминантнинг ифодаланиши сифатида :Автореф .дис...докт.филол.наук.- Самарканд,2008.